

9. Юсупова Ш.М. Она тилини интеграл ўқитиш шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий фикрлашини ривожлантириш: Дис..... пед. фан. док. – Х., 2010. – 17 б.

БЎЛАЖАК ЧАҚИРИҚҚАЧА ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИГА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ

Б.А. Холиқов

ОРИЕНТАЛ университети ўқитувчиси

Аннотация: Комплекс ёндашув асосида бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш жараёни ижтимоий-педагогик зарурат сифатида назарий ва амалий шарҳларни талаб қилмоқда. **Бўлажак** чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг **касбий компетенцияларини ривожлантиришининг долзарб муаммолари ушбу мақолада ёритилган.**

Калитли сўзлар: ҳарбий таълим ўқитувчилари, компетенция, инновацион технология, психологик сифатлар, жисмоний тайёргарлик, комплекс ёндашув.

Annotation: The process of developing professional competencies of military education teachers before the next call based on a comprehensive approach requires theoretical and practical reviews as a socio-pedagogical necessity. Actual problems of developing professional competences of military education teachers before the next call are covered in this article.

Key words: military, education teachers, competence, innovative technology, psychological qualities, physical training, comprehensive approach.

Бугунги кунда шахснинг касбий компетенцияларини шакллантириш жараёнига комплекс ёндашиш зарурияти кучаймоқда. Чунки касбий компетенциялар бир қатор ижтимоий, педагогик тушунчаларни ўзлаштиришни тақозо этади.

Бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш жараёнига комплекс ёндашиш ушбу мақсадга йўналтирилган таълим-тарбия жараёнини самарали ташкил этиш ва педагогик ходисаларни ҳар томонлама чуқур таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ватан ҳимоячилари ҳисобланган бўлажак ҳарбий кадрларнинг ўз вазифаларини муваффақиятли бажаришлари учун етарли билим ва кўникмаларни ҳосил қилиш яхлит педагогик тизимни ташкил этишни талаб қилади. Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари сафида хизмат қиладиган офицерларнинг ҳар томонлама ривожланишлари, касбий маҳоратга эга бўлишлари учун ҳарбий таълим жараёнида етарли асос яратилади.

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги тизимидаги барча олий ҳарбий таълим муассасалари ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг 2002-йил 12-декабрдаги “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида” ги 436-П-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2020-йил 23-сентябрдаги “Таълим тўғрисида” ги ЎРҚ-637-сон Қонуни, [Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида” ги ЎРҚ-458-сон Қонунлари](#) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005-йил 19-апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида ҳарбий таълим тизимини такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Ф-2193-сон Фармойиши, 2017-йил 16-февралдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги ПФ-4958-сонли Фармонлари ва бошқа қонуности ҳужжатлар талаблари асосида амалга оширмоқда.

Ўзбекистон Республикасида кейинги уч йил ичида мудофаа соҳасида кўплаб ислохотлар амалга оширилди. Қуроли Кучларни шакллантириш жараёнида, айниқса, кадрлар масаласига жиддий эътибор қаратилди. Кўйилган вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш учун мудофаа соҳасидаги илмий-амалий тадқиқот ва ишланмаларни мувофиқлаштириш, мамлакатимизда ҳарбий таълимни ривожлантириш каби устувор мақсадларни амалга оширишда асосий ўрин эгаллаган Қуроли Кучлар Академиясининг янгидан ташкил этилганини таъкидлаш лозим.

Шу мақсадда, ОТМ ларида ҳарбий кадрларни тайёрлаш, уларнинг касбий

компетенцияларини ривожлантириш жараёни олдига қуйидаги вазифалар қўйилмоқда:

- ҳарбий кадрлар тайёрлаш тизими мазмунини мунтазам янгилаш;
- талабалар ва тингловчиларнинг ҳарбий соҳадаги замонавий билимлар билан

қуроллантиришга эришиш;

- инновацион технологиялар ёрдамида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини шакллантириш кабилар.

Олий таълим муассасаларида таҳсил олиш талабалардан катта масъулиятни талаб қилади. Айнан ушбу турдаги таълим муассасаларида талабаларда объектив дунёқараш, ватанпарварлик, шижоаткорлик шаклланади. Қарашлар ва эътиқодлар тизимли тус олиб, талабаларда ҳарбийларга хос бўлган бир қатор психологик сифатлар: сезгирлик, ҳушёрлик, қатъиятлилиқ, мардлик, жасорат кўрсатишга мойиллик, масъулиятлилиқ, фуқаролик позициясига эгаллик кабилар аниқ намоён бўлади. *Дарҳақиқат, мамлакатимиз хавфсизлиги ҳарбий кадрларнинг касбий компетентлиги қай даражада шаклланганлигига боғлиқ.*

Олий таълим муассасаларида бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг билим, кўникма ва малака даражаси касбий маҳорат ва амалий тажриба, ижтимоий фаоллик, ақлий фаолият, маънавий-ахлоқий, психологик-педагогик ва жисмоний тайёргарлик, шунингдек, касбий фаолиятнинг турли вазиятларида юзага келган хавф-хатарга мос равишда ҳаракат қилиш қобилияти – унинг касбий компетенцияларининг ривожланганлигига боғлиқ. Шунинг учун ҳам комплекс ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш масаласи бутунги кунда алоҳида долзарблик касб этмоқда.

Абу Наср Форобий ўзининг “Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида” номли асарида ҳарбийларни, яъни жангчилар, посбонлар, ҳарбий хизматчиларни алоҳида табақага ажратади. Мутафаккир ҳарбийларни шаҳарнинг тўлақонли аҳолиси сифатида кўрган ва ҳарбийлар давлат таркибида доимо мавжуд бўлиши керак ва барча каби унинг ажралмас қисми бўлиши зарурлигини таъкидлаган.

Х.Худойбердиевнинг таъкидлашича: “Ҳарбий-педагогик жараённинг йўналиши ва мазмуни ижтимоий ҳодиса сифатида бир қатор омилларга боғлиқ. Авваламбор, ҳарбий хизматчилар таълими ва тарбияси жараёни мамлакатдаги ижтимоий тизимга боғлиқ. Таълим ҳамда тарбия принципларининг моҳияти ва мазмуни ҳам ана шу талаблардан келиб чиқади”.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини ривожлантириш жараёни ижтимоий-педагогик зарурат сифатида назарий ва амалий шарҳларни талаб қилади. Шунинг учун, аввало, “компетенциявий ёндашув”, “компетенция”, “компетентлик”, “касбий компетенция” тушунчаларининг маъносини ойдинлаштириб, уларнинг ўзаро муносабатларини аниқлаш зарур.

Педагогика фани назарияси ва амалиётида “компетентлик” ва “компетенция” тушунчалари бир вақтда қўлланилмоқда. Компетенция таълим оловчиларнинг тайёргарлигига аввалдан қўйилган талабларни аниқлаш, компетентлик шахсининг мавжуд сифатлари ва эгаллаган соҳасига муносабати, ўзлаштирган тажрибаси билан белгиланади.

Компетенциявий ёндашув бўлажак офицерларнинг стандарт ҳамда ностандарт вазиятларда тўғри ҳаракатланишини таъминлайди. Ҳарбий мутахассисларни тайёрлаш жараёнининг педагогик тавсифини яратиш имконини беради. Ушбу жараёнга комплекс ёндашиш учун қулай шароит яратади.

Компетенциявий ёндашув кучайиб ва мураккаблашиб бораётган қурол-яроғ ва ҳарбий техника ҳамда яратилаётган вазиятларнинг хавфлилиқ даражаси билан бўлажак офицернинг тайёргарлик даражаси ўртасидаги номутаносибликни бартараф этишга қўмаклашади. Шунингдек, олий ҳарбий таълим муассасасининг кундалиқ фаолиятини белгилаб турувчи меъёрий ҳужжатларда акс этган, қурол-яроғ динамикаси, бўлажак

офицерни тайёрлаш статистикаси ва ҳарбий-касбий фаолиятга курсантларни тайёрлашни ташкиллаштиришга қўйилаётган асосий талаблар ўртасидаги қарама-қаршилиқнинг мавжудлиги кузатилаётганда.

Сўнгги йилларда компетенциявий ёндашувга бағишланган педагогик тадқиқотлар қўлама кенгайиб бормоқда. Таълимда компетенциявий ёндашувдан фойдаланиш устуворлигини И.Зимняя интеграция тенденцияси, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви, Европа олий таълим тизимининг уйғунлашуви, таълимнинг барча босқичларида унинг сифатини ошириш зарурати билан боғлиқ деб ҳисоблайди.

Д.Ивановнинг фикрига кўра, компетенциявий ёндашув муаммоси замонавий Ғарб таълимида марказий ўринга қўйилмоқда, чунки ахборот технологиялари ёрдамида тақдим этиладиган маълумотларнинг қўлама кенгаймоқда. Инсон муваффақиятга эришиши учун ўз компетенцияларини қайта-қайта тўлдириши ва ўзгартириши, хатто янги ихтисосликка оид билимларни ўзлаштириши лозим. Касбий маҳсулдорлик ахборот оқимларини бошқариш, муаммоларни ечиш, мақсадга эришиш учун етишмаётган билимларни ва бошқа манбаларни излаш лаёқатига эга бўлиш лозим.

Бугунги кунда малака моделидан компетентлилик моделига ўтиш тенденцияси давом этмоқда. Т.В. Гериш ва П.И. Самойленколарнинг фикрларига кўра, таълим ва меҳнат орасидаги ўзаро алоқадорликни таъминлаш таълим стандартларини ишлаб чиқиш учун технологик схемадан кўра кўпроқ услубий хусусиятга эгадир. Таълимга бўлган ёндашувнинг ўзгариши диққат-эътиборни жараёндан ўқув натижаларига йўналишини ва шунга мос равишда баҳолаш усуллариини такомиллаштириш, дастурларнинг интенсивлиги, ўқишни ташкил этишни ўзгартириш, шунингдек ўқитувчи ва таълим олувчининг ўқув жараёнидаги ҳамкорлигини англади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 4-августдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3898-сон Қарори.
2. Мирзиёев Ш.М. Хавфсизлик Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Қуроли Кучларимиз – мамлакатимиз барқарорлиги ва тараққиётининг мустақкам кафолатидир” мавзусидаги нутқи // -Халқ сўзи газетаси. 2018 йил, №3.
3. Алимардонов З.Ш. Олий ҳарбий таълим муассасаларида бўлажак офицерларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш. Педагогика фан. бўйича фал. докт. (PhD) дисс... – Тошкент: УДЖТУ, 2019. – 174 б.
4. Адизова Нигора Бахтиёровна, Ҳилола Худойбердиева. [ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОКСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ](#). Scientific progress.
5. Adizova Nigora Baxtiyorovna. [Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarining o'rni va ahamiyati](#). Scientific progress.
6. Baxtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. “FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA”. *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
7. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. “BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY”. *BARQARORLIK*
8. Jumayev R. SADRIDDIN AYNINING “ESDALIKLAR” ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO'LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 7. –No. 7.
9. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
10. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. 2004. № 3.
11. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. “ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ”. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

NUTQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA NOAN'ANAVIY TA'LIM METODLARI, DIDAKTIK O'YINLAR

Roziqova Ra'no Rustamovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Kalit so'zlar: metod, kompetensiya, noan'anaviy ta'lim, samaradorlik, interfaol, ijodiy fikrlash, nutq, ta'lim oluvchi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy ta'limni tashkil etishda interfaol metodlarning o'rni, innovatsion texnologiyalardan foydalanganda darsning samaradorligining ortishi haqida fikr va mulohazalar berib o'tilgan.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni va ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab qiladi. Har bir pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini o'z imkoniyati, qobiliyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim.

Noan'anaviy (interfaol) ta'lim metodlaridan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda bir qator rivojlantirish mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi innovatsion texnologiyalarni qo'llash borasidagi katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol yoki noan'anaviy metodlar nomi bilan yuritilmoqda.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilar sanaladi:

Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blist-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" va b.

Interfaol ta'lim strategiyalari: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotastiya", "Yumaloqlangan qor" va boshqalar. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidan interfaol ta'lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategik yondashuvga, qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yo'q.

Interfaol grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konsteptual jadval", "Venn diagrammasi", "T-jadval", "Insert", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg'ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko'rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yo'q.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyo qarashini o'stirish ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirish nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion